

**ENSAIOS DE UMA TRILOGIA (PARTE 1) DO PROCESSO CIVIL
CONSTITUCIONALIZADO E SEUS HORIZONTES DE POSSIBILIDADES:
ENTRE AS REFLEXIONANTES DO DIREITO E A ONDA RENOVATÓRIA DA
CIÊNCIA PROCESSUAL E SEUS NOVOS HORIZONTES**

**ESSAYS OF A TRILOGY (PART 1) OF THE CONSTITUTIONALIZED CIVIL
PROCEDURE AND ITS HORIZONS OF POSSIBILITIES: BETWEEN THE
REFLECTIONS OF LAW AND THE RENEWAL WAVE OF PROCEDURAL
SCIENCE AND ITS NEW HORIZONS**

Paulo Junior Trindade dos Santos¹

Este texto serve de introdução à uma trilogia, que objetiva demonstrar os novos contornos, teorias do direito dimensionadas no direito processual por meio da epistemologia constitucional, tendo está um relevante impacto sistêmico e operativo com a sociedade e com a sociologia do direito, apresentando assim ponderações do Direito Pós-Moderno voltado a apresentar uma visão do Direito com atenção à reflexão, por meio da metodologia empírica e teórica do Direito, desvelando o que se apregoa tradicionalmente no pensar jurídico, que reflete o Direito mediante os limites impostos pela textualidade; esquecendo-se, por vezes, dos fluxos produzidos pelo existir contextual.

Veja-se que o conceito fechado em si do Direito possui uma força reduzida ao que já fora depurado, com contornos saturados por sua inadequação com as manifestações

¹Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

dos fenômenos humanos. A passagem do concreto ao abstrato, do singular ao geral, sem a devida consideração da complexidade foi ciência de utilidade no passado, mas já não mais se adequa à época que inicia.

Falar em *reflexionantes do direito em observância a uma onda renovatório da ciência processual*, e que desse modo, assemelha-se com o que, com muita eloquência, discorre Jesús Connil (CONNIL, 2001, p. 72-73) quando concede especial atenção à consequência da redução das formas *a priori* de consciência e síntese transcendental de percepção à uma forma lógico linguística: aspectos *noológicos* da constituição da objetividade a respeito da consciência e autoconsciência foram desqualificados por psicologistas, e a forma lógico-linguística é estabelecida como o único canal para a compreensão e crítica do sentido. A partir desta posição de mundo, a *reflexividade* da linguagem é impossível. Encontramo-nos, desse modo, postos a um desafio: ante a tarefa de uma nova cultura de mundo, baseado mais em um mundo posto no enlace da perspectiva (Nietzsche e Ortega).

Segue com o apontamento de juízos *reflexionantes do direito propostos a onda renovatória da ciência processual*, que se baseiam no transpassar da razão racional para uma razão – porque não? – *vital*. Devido à grande aquisição de horizontes possibilitados pela adequação do social junto ao Direito como adaptação existência e focado e preocupado com os contextos existenciais, distintamente do que apresenta a vertente da epistemologia do conhecimento clássica do Direito demonstra, atualmente, sintomas de falhas diante da incapacidade de decantar os fenômenos do mundo, exigindo do Direito novas propostas capazes de possibilitar o existir contextual e textual. Para demonstrar as grandes valas atuais do Direito em face do existir, as produções aportadas se valem de uma análise das falhas estruturais do sistema jurídico, responsáveis pelos grandes problemas atuais do Direito. A importância do desvelamento dessas falhas conecta-se diretamente em uma possibilidade de maior resguardo do ser e de seus Direitos inerentes, para que o Direito aja com justiça frente à complexidade entre temas, expressões, filosofias (da consciência) e, principalmente, interpretações. Representa esta caminhada novas possibilidades que são fidedignas ao sistema orgânico que corresponde ao existir como estar-aí, pela vida não adjetivada e nem pré ou pós-fixada.

Ao demonstrar que, diante de um andar sob o amarelo desértico pode surgir um Oásis disposto de novos fenômenos plurais e complexos - fruto do *húmus* (MAFFESOLI, 1998, p. 27-28) que tem a morada no orgânico que evidencia os horizontes do existir, pois

a existência é evidenciada por um ambiente que faz com que sejam reavivadas as novas fronteiras balizadoras das teorias epistemológicas postas ao conhecimento humano, que já não mais encontram guarida em um pensar sob o auspício do paradigma racional; como um atual pensar-se como *locus* do/no mundo.

A transição de um fenômeno do mundo para o mundo jurídico é fruto do fato de que o Direito absorve parcela do mundo visível - dito este como real -, chamando-o de o mundo orgânico. A partir dessa absorção, faz nascer o pós-orgânico, ou seja, o fenômeno juridicizado. Entretanto, a partir do questionamento proposto nas sucessivos ao decorrer do livro e apresentado como um *onda renovatória da ciência processual*, vale indagar na relevância do invisível para o mundo jurídico – o que o Direito não absorve -, o invisível pode-se avaliar como o não-direito, e qual seria seu relevo para com a construção do mundo jurídico como reflexo do existir (CARBONNIER, 2001). O invisível (representados pelos não-humanos, sem parcela) é a expressão do fenômeno não absorvida pelo fenômeno imediato da produção jurídica tradicional, e que incide em um considerar a vida como expressão do pós-orgânico.

Deve-se assim como o proposto desconstituir-se de seu andar sob o amarelo desértico, apontando tal andar a um andar em círculos, que em algum momento venha a chegar ao mundo imanado pelo Oasis. O racionalismo, por sua pretensão científica, é incapaz de apreender o aspecto simbólico e múltiplo da experiência vivida. Diante deste mundo plural e complexo, projetado em uma fenomenologia da percepção, busca-se o retorno as coisas mesmas, voltando-se à um mundo prévio de todas as coisas, o que denota uma profunda relevância para com a releitura do Direito, para que este saia do abismal andar sob o solo amarelo desértico das construções científicas não desterritorializadas de tal caminhar pela não superação de paradigmas provenientes de séculos passados.

Aos fenômenos da vida, que são por vezes mal compreendidos e tidos como barbárie, violência e expressão distorcida do que é o humano, o Direito se presta à análise e à decantação de tais expressões a fim de torná-las justapostas à realidade vivida. Por isso a fundamental necessidade de pesquisar, explorar, e adentrar nos diversos temas e campos que circundam o Direito, para que estes estejam mais bem preparados para receber esses fenômenos e adequá-los ao mundo jurídico.

Tanto Pontes (2005) como Merleau-Ponty (1999) seguem nesse sentido prévio para com a pré-compreensão e para com a compreensão do conhecimento, por um retorno a uma fenomenologia fática que reconstrói o mundo; especialmente no que toca ao

jurídico, por ser esta a esfera que resguarda a normativa existencial no seio de uma sociedade. Demonstram as obras uma derradeira vontade de forte e firme indagação dos pressupostos formadores de Direito, assim refletindo-o sob a perspectiva de um mundo que acontece pelos fenômenos fáticos-fetiches² (factiches), produzidos naturalmente pelo homem em um mero ato (inautêntico) do existir, que observa o que é dado como notável ou visível. Ocorre que o existir é mais profundo e menos perceptível do que julga a visão.

Assim, importante é considerar que não é possível esvaziar totalmente um fenômeno; isto é, qualquer coisa de empírico, de empiricamente vivido, através de uma simples crítica racional. Trata-se do centro da reflexão a qual se procurará desenvolver através das reflexões postas, pois se trata observar o que está em ação, de maneira difusa, nos diversos imaginários sociais onde parece prevalecer, cada vez mais, a aceitação ou a acomodação a um mundo tal como é: é o que permite falar da “contemplação do mundo” como figura maior da pós-modernidade. A fenomenologia ora exposta, para além do estudo das essências, sejam elas da percepção ou da consciência, é também uma filosofia que repõe a essência na existência, a partir do estar-aí, ou seja, por uma filosofia prática (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1-2).

Tenta-se alcançar, diante da pluralidade de temas, que tem como base a horizontalização do direito, democracia e direitos humanos, em que projete-se a incidência suave da luz do céu projetada em um novo ambiente de interpretação do mundo (Ortega e Nietzsche) que vem a formar um horizonte de possibilidades, como num andar sob as novas cores perceptíveis dadas pelo Oásis. A fenomenologia propõe um resgate existencial, visando uma profunda releitura do mundo pelo que se demonstra como invisível, ganha a razão posta na racionalidade à sensibilidade, pois como apontava Adorno (1985), a razão retirou a sensibilidade do homem para com suas projeções ao mundo. Projeções estas que se dão pelo Direito, Política – e Ciência.

Acompanhada das alterações havidas na composição da sociedade, a ideia clássica que até então se tinha do Direito é transformada posta a ampliação da intervenção do Estado na esfera econômica. A inserção da sociedade industrial – entendida como a sociedade de massa com intenso apego aos meios de comunicação - em termos de altera substancialmente a ideia que o direito até então refletia na sociedade como potência de *mudança social* projetada pelos fenômenos confluais gerados pelo mundo existencial contextual. Marcando-se assim a *onda renovatória da ciência processual* a nítida

²Ver: LATEUR, 2001. p. 326-327.

transição da modernidade para a contemporaneidade, em que se observa uma tendência que entende que direito não se limita à função de reprimir, mas também de estimular e promover, sem com que isso – o desafio para aqueles envolvidos com a atividade do jurista - ainda deve-se ter a ideia de que o direito serve de meio, e não de fim, pois mesmo que o direito deva organizar o poder econômico, não se separa da sua função de organização social (BOBBIO, 2007, p. 77).

Emerge a necessidade de se pensar um Direito Processual Civil capaz de absorver esse novo panorama, superando-se a assim visão ultrapassada posta pela Teoria Mecânica Clássica, que falha/falhou na medida em que institui a disciplinarização científica³ e sistemática do Direito e das demais ciências. Os reflexos desse “fechar para si” culminaram no fim do diálogo entre as Ciências⁴ e na ausência de uma aplicação prática de seus saberes⁵, criando a noção do jurista fechado na disciplina do Direito. Assim, a necessidade sentida pelo Direito de ampliar os seus próprios horizontes advém da constatação que o direito já não mais ocupa o posto privilegiado que por muito tempo lhe foi atribuído, e a resposta vem pela sociologia do direito. Comte condenou o que se chamava “fetichismo da lei”, uma vez que no Estado positivo escapa a ideia do próprio direito (BOBBIO, 2007, p. 25-26). Ainda subsistia a ideia de que para mudar o Estado, deveria ser mudado o direito.

Nesse sentido, Bobbio descreve bem “*não existe uma única ciência jurídica, mas tantas "ciências jurídicas" quantas são as imagens que o jurista tem de si mesmo e da própria função na sociedade.*” (BOBBIO, 2007, p. 37). Na Ciência Jurídica esse fenômeno de cisão é sentida de forma mais nefasta, pois ocasionou/ocasiona o afastamento de uma ontologia-epistemológica aplicada ao Direito Pelo dito, o jurista que adere a uma Ciência do Direito atenta aos fenômenos desenrolados, dá uma atenção mais especial à rede de regras pelas quais se movimentam o grupo social, para que o fenômeno

³A ciência moderna se especializa continuamente, dando lugar a múltiplas disciplinas separadas entre si; quando, entretanto, se requer um enfoque que as articule, apropriado para captar a complexidade crescente de nossa sociedade.

⁴Especialmente na física, biologia, ecologia e nas ciências sociais (antropologia, sociologia, economia, política, administração, linguística).

⁵“Desde a interpretação das leis, que se efetue por processos científicos, ate os problemas que se nos atolhem, do sjeito do direito, da incapacidade jurídica ou do mecanismo das relações, em que retocam o quadro, de per si a questão dos atos juridicos e dos vícios que a vontade deturpa, refletem-se vivmente e em todo o direito privado, em particular, de quando em quando, os problemas psicossociais mais em conta, indo ressaltar no corpo enfermiço das codificações, no burburinho inextricável, na complexidade permanente das relações cotidianas.” (MIRANDA, 2002. p.30).

normativo seja assim recepcionados mediante a hermenêutica que consiga readequá-lo ao tempo social.

Conforme já predizia Pontes de Miranda: “os fatos sociais tem, portanto, assédio em muitas ciências e por isso mesmo que os fenômenos econômicos, sociais, políticos e jurídicos se interpola, conglobando-se e da mesma veia, em borbotões, variavelmente fluem, é que podemos atribuir ao aferro e ao amor da independência causal, vulgares nas dissertações eruditas de antanho, o muito que tocos ao direito a metafísica dessorada de outros tempos.

O Direito, tão mais que um mero instrumento jurídico para a aplicação da Lei, passa a permear profundamente na vida social posto o fenômeno da juridicização, influenciando nas condições sociais, econômicas, políticas e culturais do contexto em que se desenvolve (FAVELA, 1981, p. 140), tendo por finalidade a atenção ao corpo coletivo, *através da explicação restaurativa sintética e verbal atuando o decemplicar das energias progressivas*⁶.

No entanto, infrutíferas até então são muitas teses apontadas (em trabalhos manualescos e afins), mas aqui pretende-se mostrar que o orgânico passa pela evolução e pelas transformações sociais desnudar-se em fenômenos que buscam o existir do homem em uma utilidade que é sublime, fazendo-o enxergar o que lhe é invisível, pois o visível e o notável vem a mascarar as necessidades, desejos e angustias deste homem contemporâneo, pois as formas humanas são reveladas em uma incidência confabular.

Vê-se o tangencial esforço dos autores na tentativa de extrapolar o estático (*Parmênides*) pelo dinâmico (*Heráclito*), o qual, procura construir-se dos fenômenos humanos – existenciais – reveladores da percepção de mundo, os quais perpassam do simples caminhar humano pelo amarelo desértico que sobrepõe-se pelo que se estabelece do andar sob a luz manifesta do céu, que quando o home chega no Oásis, a produção ótica desse mundo passa a ser uma maravilha cheia de coisas novas, assim como os fenômenos fáticos da vida que fecham-se no monocromo amarelo.⁷

⁶Há finalidde nas leis porque sendo determinadas pelas condições varias da vida social, a que de certo modo se adapta e regulam, resumem em sua funças as necessidades do corpo coletivo, completam-nas, ora com inserção de elementos novs na serie normal dos estado sociais, ora co o auxilio do aperfeioamento funcional, equiparando à ordem a mediação do esforço.É o que se contem a verdadeira função da lei – restauração explicativa, sintética e verbal dos processos naturais (finais) de operar a ordem, atuando o decemplicar das energias positivas. (MIRANDA, 2002. p.65-66).

⁷Tentar-se-á usar-se da fenomenologia da percepção para com uma leitura do que se impõe pela racionalidade vincada em um paradigma científico cartesiano-mecanicista, pelo atual e pujante paradigma científico da complexidade. Assim, seguindo, as reflexões dos seguintes autores: DIDI-HUBERMAN, 2014; MERLEAU-PONTY, 1948; MERLEAU-PONTY, 1945.; MERLEAU-PONTY, 1964.

Que aprisionamento sufocante é este do direito? Pois lhe é tão similar ao mito de Sísifo. Aprisiona-se o mesmo no que lhe é visível e posto pelo mundo fenomênico externo, estabelece o caminhar do homem sob um solo que apresenta-se pelo amarelo desértico – visível e notável deserto árido e monocromo.

Posto o Direito à essas indagações abordadas, vale salientar que a inteligência vislumbrada nos artigos e a ciência subscrita em tais procuram *atenuar* a condição animal e humana da invasão plural do mundo (MIRANDA, 2005, p. 282-283).

Observar o Direito pela perspectiva *desnuda* de um mundo fenomênico, partindo do existir, vem a relevar os sentidos que transparecem na intersecção de experiências, estas sendo muito relevantes na seara jurídica, pois se a Ciência do Direito fosse posta à essa avaliação em sua construção poderia vir a atingir o núcleo central das necessidades, angústias e desejos do homem. O Direito serve para que o homem venha a proteger-se de si mesmo, e assim eliminar incidências impuras de concreção em seu mundo artificial.

A elaboração de regras jurídicas, ou melhor, de normas do Direito é mais bem compreendida e resulta quando a mesma se integra a este panorama de complexidades que lhes são trazidas a juridicidade – que em decorrência lógica-perceptível nasce dos fenômenos fáticos humanos plurais, ou complexos. Relevante será atender a complexidade do mundo em seus alcances, em sua dinâmica e em suas situações, para que assim se consiga formular um novo mundo jurídico que venha a observar toda essa dinâmica fenomênica.⁸

A ora análise presta-se, unida à fenomenologia, compreender o Direito posto a um mundo que está sempre ali antes da reflexão, para reencontrar o ponto de contato entre o Direito e a existência, expressada pela descrição direta do existir como experiência, afastado de deferências que racionalizam a vida e expurgam o autêntico existir (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1-2). Em momentos, o homem percebe que andar sob o amarelo é andar em círculos, um andar infrutífero que não apresenta soluções ao Direito atual, fazendo com que aumente a descrença e a ineficiência das respostas do Direito.

Conforme mencionado anteriormente, o Direito como uma ciência fechada incide em uma saturação dos fenômenos jurídicos, quando se volta à conceitos que não dispõe de abertura e não considera a complexidade do mundo e do homem. Por isso a

⁸Vide a complexidade fenomênica incidida no mundo Jurídico pela teoria tridimensional do Direito. Que tem como expoente GOLDSCHIMIT e seus seguidores REALE e CALDANI, que exploram o direito em suas: “a) *Dimension sociológica*; b) *Dimension normologica*; e, c) *Dimension dikelogica*.” (CALDANI, 2013, p. 87-100.)

fundamental necessidade de pesquisar, explorar, e adentrar nos diversos temas e campos que circundam o Direito, para que estes estejam mais bem preparados para receber esses fenômenos e adequá-los ao mundo jurídico em uma profícua juridicização dos contextos existenciais.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. **Dialética do Esclarecimento**: fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

BOBBIO, Norberto. **Da Estrutura à Função**: Novos Estudos de Teoria do Direito. São Paulo: Manole, 2007.

CALDANI, Miguál Ángel Curio. **La Elaboración de Normas Jurídicas** (Una problemática especialmente compleja). In: Revista de Filosofía Jurídica y Social, 2013.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **El Hombre que Andaba en el Color**. Madrid: Abada, 2014.

FAVELA, José Ovalle. **Sistemas Jurídicos y Políticos, Proceso y Sociedad**. In: KAPLAN, Marcos (Compilador). **Estado derecho y sociedade**. Serie J? Enseñanza del Derecho y Material Didáctico. Núm. 3. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.

LATEUR, Bruno. **La Esperanza de Pandora**. Ensayo sobre la Realidad de los Estudios de la Ciencia. Barcelona: Gedisa, 2001. p. 326-327.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **El Mundo de la Percepción**. Siete Conferencias. México: Fondo de Cultura Económica, 1948.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. 2ª ed.. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Le Visible et L'Invisible**. Paris: Callimard, 1964.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Phénoménologie de la Perception**. Paris: Callimard, 1945.

MIRANDA, Pontes. **O Problema Fundamental do Conhecimento**. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2005.